

MENSCHEN.

Zeitschrift
für gemeinsames
Leben, Lernen und
Arbeiten

Zugehörigkeit und Partizipation

Birte Müller: Schuld und Verantwortung S. 6

Sebastian Brändli und Barbara Fäh: 100 Jahre Bildung für Alle S. 16

Franziska Felder: Partizipation und Zugehörigkeit – die Achsen des Menschseins S. 27

Andreas Eckert: Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum S. 59

Die Kunstwerke auf den Seiten 26, 32, 38, 44, 50 und 58 stammen von Julius Bockelt, hier bei der Arbeit im Atelier Goldstein.
s. S. 56

Foto: Elena Osmann

Ingo Bosse

Digitalisierung und Inklusion¹

Die Digitalisierung erweitert die Möglichkeiten inklusiven Lernens und des Zugangs zu Informationen, kann aber zugleich neue Ausschlüsse schaffen. In Gesellschaften, die von einer Kultur der Digitalität geprägt werden, hängt Bildungserfolg auch davon ab, welche Möglichkeiten Schüler:innen haben, digitale Medien und Technologien zu nutzen. Der Artikel gibt einen Überblick und zeigt anhand konkreter Beispiele, wie inklusive Medienbildung im Team gelingen kann.

¹ Der Beitrag stellt eine leicht gekürzte und redigierte Version des folgenden Beitrags dar: Bosse, I. (2025): Digitalisierung und Inklusion. In: Markowetz, R. (Hrsg.). Inklusion und Teilhabe: Ein Studienbuch. Beltz/ Juventa (in Druck).

Der Begriff der Digitalität beschreibt den Wandel von Schulkulturen, das heißt, dass sich Prozesse und Handeln durch die Digitalisierung verändert haben und weiter verändern (vgl. Knauf 2024).

→ Die interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) nimmt als Pädagogische Hochschule eine Schlüssel-funktion in der digitalen Transformation von Schule, Lernen und Gesellschaft wahr (vgl. Swissuniversities 2022). Das Institut für Lernen unter erschwerten Bedingungen beschäftigt sich federführend mit Informations- und Kommunikationstechnologien als transversalem Thema („ICT for Inclusion“). Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der schulischen Heilpädagogik. Im Bildungssystem werden Digitalisierung und Inklusion oftmals gemeinsam betrachtet, da digitale Medien und Technologien einen maßgeblichen Beitrag leisten können, um Inklusion umzusetzen. Die Kombination von Digitalisierung und Inklusion bezeichnet Schulz als „Diklusion“ (vgl. SCHULZ ET AL. 2021). Die Potenziale der Digitalisierung sind vielfältig und besonders für junge Menschen eine wichtige Voraussetzung, um an einer immer digitaler werdenden Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu können. Die Digitalisierung kann dazu beitragen, die Umsetzung von Inklusion zu erleichtern

Die Veröffentlichung von Chat GPT im Herbst 2022 hat deutlich gemacht, welche Auswirkungen der digitale Wandel auf Schule haben kann – und in welchem Tempo. Für die inklusive Bildung verbindet sich damit einerseits die Herausforderung, wie alle Schüler:innen einen kritisch-kompetenten Umgang mit KI-Anwendungen erlernen (vgl. SCHIRMER U. A. 2023), sowie andererseits die Frage, die sich bei neuen digitalen Technologien immer stellt: Welche Chancen und Risiken sind damit für die inklusive Bildung verbunden?

Neben dem noch jungen Begriff der Diklusion hat sich der Begriff inklusive Medienbildung etabliert, der vor allem durch heil- und sonderpädagogische sowie durch medienpädagogische Perspektiven geprägt wurde (vgl. SCHLUCHTER 2015) und sich im interdisziplinären Austausch mit weiteren Disziplinen wie der Informatik, der so-

zialen Arbeit und den Fachdidaktiken zunehmend ausdifferenziert (vgl. BOSSE ET AL. 2019).

1. Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit

Welche Potenziale hat die Digitalisierung für den inklusionsorientierten Unterricht?

Der digitale Wandel ist kein Selbstzweck. Es geht um eine „harmonische Kombination von moderner, digitaler Infrastruktur und inspirierender, zukunftsweisender Pädagogik“ (BMBWF o. J.). Für die Schule gilt es, in der Auseinandersetzung mit Phänomenen, Gegenständen und Situationen der digital vernetzten Welt, drei Perspektiven einzunehmen:

- die technologische Perspektive: Wie funktioniert das?
 - die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive: Wie wirkt das?
- und
- die anwendungsbezogene Perspektive: Wie nutze ich das? (DAGSTUHL ERKLÄRUNG 2016, 1)

Digitale Medien und Technologien können Bildungschancen erweitern. Zugleich gehen mit der Digitalisierung Risiken einher, z. B. durch unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Nutzung digitaler Medien, die wiederum von Digitalkompetenzen abhängen. Aus bildungspolitischer Sicht ist einerseits kritisch zu betrachten, dass nur ein Teil der Gesellschaft über die Zukunft der digitalen Gesellschaft entscheidet. Andererseits geht mit der Verlagerung von gesellschaftlichen Diskursen, Dienstleistungen, Produkten und politischen Prozessen in digitale Räume ein Zwang zur Digitalisierung einher. Man kann sich dem Ganzen nicht einfach entziehen. Damit verbunden sind daher auch Fragen der Bildungsgerechtigkeit in einer Kultur der Digitalität (vgl. STALDER 2016). Der Begriff der Digitalität ist gegenüber dem Begriff

der Digitalisierung zu bevorzugen, da sich der digitale Wandel nicht nur auf den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht beschränkt. Im Sinne von Digitalität verändert sich die Schule und ihre Organisation als Ganzes. Der Begriff der Digitalität beschreibt diesen Kulturwandel. Es geht um den Wandel von Schulkulturen, das heißt, dass sich Prozesse und Handeln durch die Digitalisierung verändert haben und weiter verändern (vgl. KNAUF 2024).

Bildung in einer Kultur der Digitalität umfasst die Möglichkeiten zur Kommunikation, zur Informationsbeschaffung, zum Wissenserwerb und insgesamt zur Gestaltung chancengerechter Bildung. War es bis vor wenigen Jahren z. B. noch notwendig, klassisch lesen und schreiben zu können, um sich über WhatsApp auszutauschen, so werden dort inzwischen vor allem Sprachnachrichten, Videos und Fotos ausgetauscht. Damit ist eine gleichberechtigte Nutzung auch für Personen gegeben, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben.

2. Digitale Kluft: Unterschiede in der Mediennutzung

Welche Grundprinzipien sind in der Gestaltung von adaptivem Unterricht in einer Kultur der Digitalität zu beachten?

In der täglichen schulischen Arbeit sind der Medienkonsum und die Mediennutzung von Schüler:innen allgegenwärtig. Daten zur aktuellen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dienen als Grundlage für pädagogische Entscheidungen, um als Lehrkraft Unterricht für alle in einer Kultur der Digitalität gestalten zu können.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen ähnlich. Auch das methodische Vorgehen, um dieses zu erheben, ist vergleichbar. So orientiert sich die Schweizer Studie „Jugend, Aktivität, Medien (JAMES)“ an der deutschen

Studie „Jugend, Information, Medien. Basisinformationen zum Medienumgang 12-19-Jähriger (JIM)“. Die JIM-Studie wird, wie auch die Schweizer JAMES-Studie, alle zwei Jahre durchgeführt. Somit werden sowohl Veränderungen zwischen zwei Erhebungen als auch Veränderungen im Langzeitvergleich sichtbar.

Die deutsche JIM-Studie 2023 macht deutlich:

„In der Freizeit spielen Smartphone, Internet und Musikhören die größte Rolle. Das Smartphone ist das meistgenutzte Gerät (98 %). 95 Prozent sind regelmäßig online, 90 Prozent hören mindestens mehrmals in der Woche Musik. 82 Prozent sehen sich regelmäßig Videos im Internet an, drei Viertel sieht mindestens mehrmals pro Woche fern, 72 Prozent spielen digitale Spiele und 71 Prozent nutzen regelmäßig Videostreaming-Dienste. 58 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen hört regelmäßig Radio und jeweils etwa jede/r Zweite nutzt ein Tablet oder einen Sprachassistenten wie Alexa, Siri, Google Assistant oder Bixby.“ (MEDIENPÄDAGOGISCHER VERBUND SÜDWEST 2023, 77).

In Übereinstimmung mit der JIM-Studie zeigt die Schweizer JAMES-Studie, dass das mit Abstand am häufigsten genutzte Medium bei Kindern und Jugendlichen das Smartphone/Handy ist, und unterstreicht auch die zentrale Bedeutung sozialer Medien.

„Instagram, YouTube, Snapchat und TikTok sind die am häufigsten genutzten sozialen Netzwerke [...]. Über die Hälfte der Jugendlichen, die mindestens ein soziales Netzwerk nutzen,

Beide Studien, JIM und JAMES, machen deutlich: Soziale Teilhabe ist – unabhängig von Bildungsfragen – zunehmend von Medienkompetenz abhängig.

setzt Instagram und Snapchat mehrmals pro Tag ein. Bei TikTok ist es etwas weniger als die Hälfte. YouTube wird von rund einem Drittel mehrmals täglich genutzt, hier spielt zudem die mehrmals wöchentliche Nutzung eine grössere Rolle (siehe Abbildung 37). Deutlich seltener werden insgesamt Pinterest (26 % mehrmals pro Woche oder häufiger), Twitter (14 %) oder Facebook (5 %) genutzt.“ (KÜLLING ET AL. 2022, 49).

Mädchen sind Trendsetterinnen, was die Nutzung neuer sozialer Medien betrifft. Das war 2014 auch bereits bei Instagram der Fall (vgl. KÜLLING ET AL. 2022). Aktuell nutzen sie vermehrt Pinterest und TikTok.

Beide Studien, JIM und JAMES, machen deutlich: Soziale Teilhabe ist – unabhängig von Bildungsfragen – zunehmend von Medienkompetenz abhängig. Und sie zeigen: Ein Großteil der Kommunikation mit Gleichaltrigen erfolgt über soziale Netzwerke.

In Bezug auf Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen sind diese Large-Scale-Studien nur bedingt als Datengrundlage nutzbar. Dies ist vor allem in den Befragungsmethoden begründet. Über die genutzten telefonischen Befragungen wie auch durch Onlinebefragungen können bestimmte Menschen mit Beeinträchtigungen nicht oder nur schlecht erreicht werden. Dies betrifft vor allem Personen mit Sinnes- und kognitiven Beeinträchtigungen, aber auch zahlreiche Menschen, die Unterstützte Kommunikation nutzen, sowie taubblinde Personen und Personen mit komplexen Behinderungen.

Die Studie Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen (MMB16) orientierte sich an den regelmäßigen Large-Scale-Studien und nutzte die Befragungsmethoden, die an verschiedene Gruppen angepasst wurden. Neben Fragen zur Mediennutzung konnte auch die Barrierefreiheit klassischer Medienangebote (Fernsehen, Radio, Print und Internet) bewertet werden (vgl. BOSSE & HASEBRINK 2016). Seit dieser Erhebung wurde im deutschsprachigen Raum keine Large-Scale-Studie zur Mediennutzung von Menschen mit Behinderung mehr durchgeführt.

Aus Nordrhein-Westfalen liegen Daten einer Studie mit 600 befragten Personen mit Beeinträchtigungen aus

dem Jahr 2021 vor, die untersuchte, welche Medien in welcher Kombination genutzt werden und welche Rolle Barrierefreiheit für die gleichberechtigte Teilhabe an öffentlicher Kommunikation spielt. In dieser Studie mit dem Titel „Informationsrepertoires von Menschen mit Beeinträchtigungen“ zeigt Haage, aufgliedert in Cluster, welche Teilhabekonstellationen besonders förderlich sind und welche in besonderem Maß benachteiligen. Die Studie macht deutlich, dass bei jüngeren Menschen der digitalen Mediengeneration eine hohe und mittlere Bildung ein förderlicher Faktor ist, „der mit einem grösseren und vielfältigeren Repertoire im Zusammenhang steht. Niedrige Bildung führt wiederum häufiger zu Exklusionskarrieren in Sonderinstitutionen, die mit kleinen Informationsrepertoires korrelieren. Mängel im Bildungswesen erweisen sich auch für Menschen mit [...] Hörbeeinträchtigungen und Gehörlosigkeit behindernd auf das Informationsrepertoire aus. [...] Insgesamt wird die Barriere einer mangelhaften Verständlichkeit von Struktur und Inhalt in der Diskussion um die Barrierefreiheit von Medien und Informationsquellen zu wenig bearbeitet.“ (2021, 325)

Eine Vorstudie, die ebenfalls in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurde, liefert aktuelle Zahlen zur Mediennutzung von Förderschülerinnen und -schülern mit Körperbehinderungen. Diese zeigt, dass die Befragten im Vergleich zu ihren Altersgenossen deutlich seltener in Aktivitäten sozialer Netzwerke involviert sind. Insgesamt entspricht ihr Mediennutzungsverhalten aber dem Gleichaltriger ohne Behinderungen (vgl. SPONHOLZ & BOENISCH 2021).

Solche digitalen Ungleichheiten und Benachteiligungen werden auch als Digital Divide oder digitale Kluft bezeichnet. Bei dieser Forschung, die sich auf verschiedene Gruppen bezieht, werden drei Ebenen unterschieden:

First Level: Unterschiede im Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien

Second Level: Unterschiede in den Nutzungsweisen digitaler Medien in Bezug auf Motivation, Einsatzzwecke, aber auch auf individuelle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen über die Nutzung.

Abb. 1: Ebenen der digitalen Ungleichheit [vgl. Bosse & Sponholz 2023] [CC BY-SA 4.0]

Third Level: Unterschiede in Form von konkreten Outcomes, also Zugänglichkeit (Accessibility) und vor allem Nutzbarkeit (Usability) digitaler Medien, beziehungsweise Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Zugänglichkeit und Nutzbarkeit digitaler Medien (vgl. BOSSE & SPONHOLZ 2023).

Zu Beginn der Digital-Divide-Forschung standen vor allem Fragen, ob der Zugang verfügbar ist oder nicht, und auch, ob digitale Medien genutzt werden oder nicht, im Fokus. Inzwischen ist deutlich, dass diese binäre Sichtweise der Komplexität des Phänomens der digitalen Ungleichheit nicht gerecht wird.

Um Unterricht in einer Kultur der Digitalität für alle Schüler:innen gestalten zu können, benötigen Fachpersonen, neben pädagogischen und fachdidaktischen Kompetenzen, die folgenden drei Professionskompetenzen:

Professionskompetenz 1: **digitale Barrierefreiheit**

Digitale Barrierefreiheit im Internet wird durch die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) festgelegt. Diese werden kontinuierlich weiterentwickelt. Die aktuelle Version wird als WCAG 2.2 bezeichnet, Version 3.0 wird derzeit entwickelt. Dieser internationale Standard für Barrierefreiheit im Internet wurde in zahlreichen Ländern gesetzlich übernommen. In der Schweiz haben die WCAG durch die Referenzierung in den Schweizer Accessibility Standards (z. B. eCH-0059) verbindlichen Charakter für die öffentliche Hand. In Deutschland sind sie

durch die Übernahme in die „Barrierefreie Informationstechnik Verordnung (BITV)“ verbindlich. Die WCAG sind direkt mit Kriterien für ihre Erfüllung verbunden – das heißt, wenn man Websites auf Barrierefreiheit testen möchte, ist dies auf ihrer Grundlage möglich. An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick über die vier Kernprinzipien gegeben werden. Weitere Informationen finden sich unter den entsprechenden Links².

Wahrnehmbarkeit: Inhalte müssen so zur Verfügung gestellt werden, dass sie auf verschiedenen Wegen wahrgenommen werden können – beispielsweise auch mithilfe von Vorlesesoftware, Hochkontrast-Einstellungen, Untertitelung oder Gebärdensprache.

Bedienbarkeit: Die Komponenten und die Navigation müssen handhabbar sein, auch ohne Mausclick. Ist die Bedienbarkeit mit der Tastatur sichergestellt, ist in der Regel auch die Bedienbarkeit mit diversen technologischen Hilfsmitteln gegeben (z. B. Switch, Mundmaus, Eye Tracking, Sprachsteuerung).

Verständlichkeit: Handhabung und Information müssen verständlich sein.

Robustheit: Die Inhalte müssen funktionieren, interpretierbar sein und standhalten, auch wenn z. B. technologische Hilfsmittel darauf zugreifen.

Bei der Auswahl von Websites für Schule und Unterricht stellt sich die Frage, inwieweit sie diesen Anforderungen genügen.

Professionskompetenz 2: **Universal Design for Learning**

Universal Design ist in Artikel 2 der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen wie folgt definiert:

„Im Sinne dieses Übereinkommens [...] bedeutet ‚universelles Design‘ ein Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen in der Weise, dass sie von allen Menschen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein spezielles Design genutzt werden können. ‚Universelles Design‘ schließt Hilfsmittel für bestimmte Gruppen von Menschen mit Behinderungen, soweit sie benötigt werden, nicht aus.“ (VEREINTE NATIONEN 2014, Art. 2)

Auch digitale Umgebungen sollen so gestaltet sein, dass sie von allen Schüler:innen ohne weitere Anpassung genutzt werden können.

Eine Weiterentwicklung von Universal Design stellt Universal Design for Learning (UDL) dar. Es ist ein pädagogisches Konzept, um mehr Technologie und Digitalisierung in den Unterricht zu integrieren, und stellt einen am Menschen orientierten Gestaltungsansatz dar, um Medien für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen. In der Schule geht es darum, Stigmatisierung und Ausschluss durch die Gestaltung von Medien zu vermeiden. UDL ist ein grundlegendes Prinzip für alle Schüler:innen und wurde nicht speziell für Schüler:innen mit son-

² <https://www.access-for-all.ch/ch/> (26.07.2022); www.w3.org/WAI (01.07.2022); www.zweiterblick.at (01.07.2022)

derpädagogischem Förderbedarf entwickelt. UDL beinhaltet folgende zentralen Prinzipien, um Lernende individuell zu unterstützen: Angebote vielfältiger Möglichkeiten, mehrerer Darstellungsvarianten und vielfältiger Handlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten (vgl. BÖTTINGER & SCHULZ 2023). Ganz konkret lassen sich Prinzipien und Richtlinien des UDL in inklusionsorientierten Unterricht z. B. mit Tablets wie dem iPad umsetzen. Zahlreiche barrierefreie Funktionen sind in diesem Unterrichtsmedium im Sinne des UDL integriert.³

Professionskompetenz 3: Einsatz assistiver Technologien

Ein Beispiel für assistive Technologien sind Talker, also Sprachcomputer, die durch den Physik-Nobelpreisträger Stephen Hawking Bekanntheit erlangt haben. Eine der aktuell bekanntesten Talker-Nutzerinnen im deutschsprachigen Raum ist die Erziehungswissenschaftlerin Kathrin Lemmler, „die mit den Augen spricht“⁴. Abgesehen von diesen prominenten Beispielen wäre es aber falsch, assistive Technologien mit elektronischen Hilfen gleichzusetzen. Auch nicht elektronische Hilfen wie z. B. Trinkbecher-Halterungen oder der Blinden-Langstock gehören zu den assistiven Technologien.

„Assistive Technologie ist ein Oberbegriff für Hilfsmittel und die mit ihrer Bereitstellung verbundenen Systeme und Dienstleistungen. Hilfsmittel erhalten oder verbessern die Funktionsfähigkeit und Unabhängigkeit einer Person und fördern so ihr Wohlbefinden. Beispiele hierfür sind Hörgeräte, Rollstühle, Brillen, Tablettenbehälter, Inkontinenzprodukte und Hilfsmittel für die Kommunikation.“ (WHO 2021, 1, eigene Übersetzung).

Wurde in der Vergangenheit häufig eine klare Trennung zwischen assistiven und Mainstream-Technologien vorgenommen (vgl. DIRKS & LINKE 2019, 242), ist diese Unterscheidung heute nicht mehr so klar. Einer der wesentlichen Gründe dafür sind die bessere Nutzbarkeit von handelsüblichen Mainstream-Technologien für alle: Bei Geräten wie Tablets oder Smartphones werden Einstellungen zur Barriere-

freiheit, wie die Vergrößerung von Schrift, die Vorlesefunktion oder die automatische Rechtschreibkorrektur, serienmäßig mitgeliefert. Mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets haben mittlerweile in allen Schulen und Schulformen Einzug gehalten.

Aus inklusiver Perspektive ist entscheidend für die Auswahl, was die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit digitaler Inhalte ermöglicht. Davon ausgehend spricht man auch von Access-Technologien, da viele Produkte (z. B. Apple-Geräte) Mainstream-Geräte sind, die im Sinne eines universellen Designs for Learning unterschiedliche Zugangsweisen bieten – damit ist die Frage, wer diese Geräte nutzt und damit Unterstützung erfährt, nachrangig (vgl. SIU & PRESLEY 2020, 1).

Dass die drei beschriebenen Professionskompetenzen eng miteinander verknüpft sind, zeigt das folgende Modell zur inklusiven Unterrichtsplanung in einer Kultur der Digitalität.

3. Diklusive Unterrichtsplanung

Wie kann inklusionsorientierter Unterricht in einer Kultur der Digitalität geplant, durchgeführt und reflektiert werden?

Es gilt, Unterrichtssituationen zu schaffen, die im Sinne eines Universal Design for Learning das Ausüben unterschiedlicher Aktivitäten erlaubt und so die seit Langem geforderte Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts vorantreibt (vgl. KNAUF 2024). Von künstlicher Intelligenz ist zu erwarten, dass sie es deutlich einfacher macht, diese Anforderungen zu erfüllen, um „Lernende mit Behinderungen, Teilleistungsschwächen oder unzureichenden Kenntnissen der Unterrichtssprache zu integrieren“ (SCHIRMER U. A. 2023, 12). So lassen sich beispielsweise durch die künstliche Intelligenz bei Powerpoint Untertitel in über 160 Sprachen automatisch in hoher Qualität erzeugen – eine Dimension, die analog nicht erreichbar wäre.

Der Einsatz digitaler Medien und Technologien bietet allen Schüler:innen zunächst dieselben Einsatzmöglichkeiten: als didaktisches Werk-

zeug (z. B. zur Wissensbeschaffung, zur Veranschaulichung, zur direkten Rückmeldung) und zur Förderung der Medienkompetenz (z. B. Verständnis der Funktionsweise der Medien, die Fähigkeit, das Gesehene zu bewerten). Für Schüler:innen, die sonderpädagogische Unterstützung benötigen, können digitale Medien und Technologien als alternatives Lernmittel (z. B. für die Bearbeitung angepasster Lernaufgaben) im Sinne adaptiven Unterrichtens und als Kompensationsmittel (z. B. Tippen mit einer Braille-Tastatur) dienen (vgl. LIDSTRÖM U. A. 2012). Digitale Medien und Technologien bieten nicht nur mediendidaktische und -pädagogische Möglichkeiten, sie sind in der Schweiz und in Österreich auch Gegenstand eines eigenen Faches. In Österreich wurde mit dem Schuljahr 2022/23 für die Sekundarstufe I eine „Digitale Grundbildung“ eingeführt. In der Deutschschweiz verabschiedete man hingegen bereits 2014 den sogenannten Lehrplan 21, der anschließend in den Kantonen eingeführt wurde. Er beinhaltet neben dem klassischen Informatikunterricht das transversale, das heißt übergreifende Fach „Medien und Informatik“. Während die Kompetenzbereiche des Fachs direkt im Unterricht vermittelt werden, werden die Anwendungskompetenzen in den jeweiligen Fachbereichen unterrichtet. Mit der Einführung des Moduls „Medien und Informatik“ wurde es ebenfalls in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen integriert, an Hochschulen wie der HfH Zürich auch mit Fokus auf die Heil- und Sonderpädagogik.

Für Schüler:innen, die sonderpädagogische Unterstützung benötigen, können digitale Medien und Technologien als alternatives Lernmittel im Sinne adaptiven Unterrichtens und als Kompensationsmittel dienen.

³ Zahlreiche konkrete Anwendungsbeispiele finden sich unter: www.ict-for-inclusion.ch

⁴ Ein Interview mit der Erziehungswissenschaftlerin ist verfügbar unter: <https://ict-for-inclusion.ch/2022/02/08/mit-den-augen-sprechen/>

Literatur

Böttinger, T. & Schulz, L. (2023): Teilhabe an digital-inkluisiven Bildungsprozessen – Das Universal Design for Learning diklusiv als methodisch-didaktischer Unterrichtsrahmen. In: QfI – Qualifizierung für Inklusion. Online-Zeitschrift zur Forschung über Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte, 2/2023.

Bosse, I. & Hasebrink, U. (2016): Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen. Forschungsbericht. Online verfügbar unter: <https://www.die-medienanstalten.de/service/gutachten/mediennutzung-menschen-behinderungen/> (02.07.2024)

Bosse, I., Schluchter, J.-R. & Zorn, I. (Hrsg.) (2019): Handbuch Inklusion und Medienbildung. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Bosse, I. & Sponholz, J. (2023): Digitale Teilhabe im Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung. Ermittlung von Umweltfaktoren für einen digital geprägten Unterricht entlang der ICF. In: Betz, J. & Schluchter, J.-R. (Hrsg.): Schulische Medienbildung und Digitalisierung im Kontext von Behinderung und Benachteiligung. Stuttgart: Kohlhammer.

BMBWF – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (o. J.): Digitale Schule. Online verfügbar unter: <https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi.html> (03.07.2024).

Dagstuhl-Erklärung (2016): Bildung in der digitalen vernetzten Welt. Eine gemeinsame Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars auf Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik. Online verfügbar unter: <https://dagstuhl.gi.de/dagstuhl-erklaerung/> (08.01.2023).

Haage, A. (2021): Informationsrepertoires von Menschen mit Beeinträchtigungen. Barrieren und Förderfaktoren für die gleichberechtigte Teilhabe an öffentlicher Kommunikation. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos.

Knauf, H. (2024): (Schul-)Kultur der Digitalität? In: Zeitschrift für Grundschulforschung, 1/2024, 55–68.

Külling, C., Waller, G., Suter, L., Willemse, I., Bernath, J., Skirgaila, P., Streule, P., & Süß, D. (2022): JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Medienpädagogischer Verbund Südwest (2024): JIM 2023 Jugend, Information, Medien Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Online verfügbar unter: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2022/JIM_2022_Web_final.pdf (02.07.2024)

Schluchter, J.-R. (2015): Inklusive Medienbildung- Eine Skizze. In: Ders.

(Hrsg.): Medienbildung als Perspektive für Inklusion. Modelle und Reflexionen für die pädagogische Praxis. München, 17–26.

Schulz, L., Krstoski, I., Lüneberger, M. & Wichmann, D. (Hrsg.) (2021): Diklusive Lernwelten. Zeitgemäßes Lernen für alle Schülerinnen und Schüler. Dornstadt.

Schirmer, K., Berger, M., Himpl-Gutermann, K., Lorenz, S.-A. & Steiner, M. (2023): Künstliche Intelligenz im Unterricht. Medienimpulse, 61(2), 40 Seiten. Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.21243/mi-02-23-07> (06.10.2024).

Siu, Y.-T. & Presley, I. (2020): Access Technology for Blind and Low Vision Accessibility. 2. Aufl. Louisville, Kentucky: American Printing House for the Blind. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=6480940> (08.01.2023).

Sponholz, J. & Boenisch, J. (2021): Digitale Mediennutzung von Jugendlichen im Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 72, 592–603.

Swissuniversities (2022): Grundsätze und Leitvorstellungen für die Mitgestaltung von Schule und Lernen in einer Kultur der Digitalität. Online verfügbar unter: https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammer/Kammer_PH/Projekte/swu_digitalisierung_leitvorstellungen_d_220309.pdf (06.03.2024).

Vereinte Nationen (2014): Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Bundesbeschluss. AS 2014 1117.

WHO – World Health Organization (2021): Assistive technology capacity assessment (ATA-C) Instruction Manual. Online verfügbar unter: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240019065> (16.10.2024)

Dr. Ingo Bosse, Professor für ICT for Inclusion, stellvertretender Leiter des Instituts für Lernen unter erschwerten Bedingungen, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich.

ingo.bosse@hfh.ch

Foto: privat

Artikel über QR-Code
herunterladen

Werke von
Julius Bockelt
finden Sie in
diesem Heft
auf den Seiten
26, 32, 38, 44,
50 und 58.

→ Julius Bockelt, 1886 in Frankfurt am Main geboren, lebt und arbeitet in seiner Geburtsstadt. Phänomene der Natur und Physik bestimmen sein Werk. Er beobachtet, stellt Zusammenhänge nach und versucht, die oft kurzlebigen Vorgänge festzuhalten und in seiner künstlerischen Arbeit nachzuvollziehen: Er zeichnet Schwingungen, beobachtet und archiviert Wolkenformationen, macht Seifenblasen haltbar und arbeitet mit experimenteller Fotografie. Für seine unterschiedlichen Klangstudien nutzt er den PC, seine eigene Stimme und Tasteninstrumente, um Kompositionen zu erzeugen, die sich etwa mit Themen wie Interferenz und Zufall beschäftigen. Schwingung und Vergänglichkeit stehen dabei im Mittelpunkt. „Aber so komplex sein Werk ist“, meint Fritz, „es bleibt immer lesbar.“

Auch in Fotografien und Performances lotet Bockelt die Grenzen der Wahrnehmung aus. Doch bekannt sind vor allem seine filigranen Zeichnungen: Einer auf unregelmäßig geschnittenem Papier gezeichneten Linie folgen weitere feine Linien in Form einer Reihung, die sich darüberlegen und leicht verdreht zu einer zerbrechlichen